

HISTORICAL SCIENCES

THE ESSENCE AND FEATURES OF THE FRENCH CONSTITUTIONAL LAWS OF 1875

Vynohradska Oksana

*Graduate student of department of Theoretical and Legal Disciplines
of the State Tax University, Irpin, Ukraine*

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАКОНІВ 1875 Р.

Виноградська Оксана Володимирівна

*Аспірантка кафедри теоретико-правових дисциплін
Державного податкового університету, м. Ірпін, Україна*

Abstract

In the French historiography on the Third Republic, much attention is paid to the legal analysis of the Constitutional Laws of 1875. The authors assess the importance of the Constitution in the design of the republican form of government, noting, in particular, "the supremacy of Parliament and the primacy of the legislature".

The Constitution of 1875 consists of three laws of a constitutional nature: The Law on the Organization of the Senate of February 24, 1875, the Law on the Organization of the State Power of February 25, 1875, and the Constitutional Law on the Relationship of State Powers of July 16, 1875.

The Constitution of the Third Republic was the result of a long struggle in the National Assembly between supporters of the republican form of government and monarchists. The compromise reached by the legislators in 1875 led to the fact that the Constitution combined different approaches to the organization of the structure of the French state power. Forced to accept the republican form of government, the monarchists, however, wanted its institutions to be as close as possible to those of the monarchical system.

The compromise reached by the monarchists and republicans after the adoption of the Constitutional Laws was temporary. All parties of the National Assembly believed that a short-lived Constitution was being created, as representatives of both major political trends, monarchists and republicans, were going to change it in their favor. However, of all the constitutions that have existed in France since 1789, this one was destined to become the most durable.

Анотація

У французькій історіографії, присвяченій Третьюї республіки, багато уваги приділяється юридичному аналізу Конституційних законів 1875 р. Автори оцінюють значення Конституції в оформленні республіканської форми правління, зазначаючи, зокрема, «верховенство Парламенту та примат законодавчої влади».

Конституція 1875 р. складається з трьох законів конституційного характеру: Закону «Про організацію Сенату» від 24 лютого 1875 р., Закону «Про організацію державної влади» від 25 лютого 1875 р. і Конституційного закону «Про взаємини державної влади» від 16 липня 1875 р.

Конституція Третьюї республіки – це результат тривалої боротьби у Національних зборах між прихильниками республіканської форми правління та монархістами. Компроміс, досягнутий законодавцями 1875 р., призвів до того що, що у Конституції з'єдналися різні підходи до організації структури державної влади Франції. Вимушені прийняти республіканську форму правління, монархісти прагнули, проте, щоб її інститути були якомога ближчими до установ монархічного ладу.

Компроміс, якого дійшли монархісти і республіканці після ухвалення Конституційних законів, носив тимчасовий характер. Усі партії Національних зборів вважали, що створюється недовговічна Конституція, оскільки представники обох основних політичних напрямів і монархісти, і республіканці збиралися змінити їх на свою користь. Однак із усіх Конституцій, які існували у Франції з 1789 р., саме цій судилося стати найбільш довговічною.

Keywords: President, Parliament, Senate, Constitution of the Third Republic, Chamber

Ключові слова: Президент, парламент, Сенат, Конституція Третьюї республіки, Палата

Конституційна історія Франції надзвичайно багата на події. З 1789 р. до нашого часу у Франції було прийнято 17 Конституцій [23, с. 5]. У цьому ряду Конституційні закони 1875 р. займають особливе місце. Система органів державної влади Третьюї республіки, яка отримала закріплення в Конституції, створювалася під впливом важливих і своєрідних політичних факторів. Це зумовило як

своєрідність самих органічних законів, які склали Конституцію, і основних державно-правових інститутів Третьюї республіки.

У французькій історіографії, присвяченій Третьюї республіки, багато уваги приділяється юридичному аналізу Конституційних законів 1875 р. Автори оцінюють значення Конституції в оформленні республіканської форми правління [29, с.

1441; 41, с. 46], зазначаючи, зокрема, верховенство Парламенту та примат законодавчої влади.

У вітчизняній літературі з історії Третьої республіки мови у Франції крім низки робіт В.Г. Белякова, приділяється недостатньо уваги аналізу Конституції [2; 4, с. 89-94; 5, с. 123-129; 7, с. 98-101]. Як правило, дослідники лише викладають окремі положення Конституційних законів, без аналізу правового статусу органів державної влади та формально-юридичних особливостей Конституції, а також причин, що їх зумовили [1; 8; 11; 16].

Конституція 1875 р. складається з трьох законів конституційного характеру: Закону «Про організацію Сенату» від 24 лютого 1875 р., Закону «Про організацію державної влади» від 25 лютого 1875 р. і Конституційного закону «Про взаємини державної влади» від 16 липня 1875 р.

До цих Конституційних законів безпосередньо примикають ще два органічні закони: «Про вибори до Сенату» та «Про вибори до Палати депутатів», прийняті Національними зборами 2 серпня та 30 листопада 1875 р. відповідно.

При розмежуванні понять «конституційний» та «органічний» законодавці керувалися визначенням, даним П.-Е. Літтре: «Конституційний закон той, який регулює природу, обсяг та відправлення державної влади; органічні закони ті, які мають своїм предметом регулювання способу освіти та дій установ, підстави яких освячені попереднім законом» [37, с. 99]. Крім того, зміна органічних законів, на відміну від конституційних, не пов'язувалась із скликанням Національних зборів. Тому, незважаючи на те, що органічні закони 2 серпня та 30 листопада 1875 р. багато в чому визначали устрій державної влади Третьої республіки, їх, як правило, не включають до Конституції Франції 1875 р. [26, с. 325-327].

Конституція Третьої республіки – це результат тривалої боротьби у Національних зборах між прихильниками республіканської форми правління та монархістами [10, с. 95-125]. Компроміс, досягнутий законодавцями 1875 р., призвів до того що, що у Конституції з'єдналися різні підходи до організації структури державної влади Франції. Вимушені прийняти республіканську форму правління, монархісти прагнули, проте, щоб її інститути були якомога ближчими до установ монархічного ладу. У результаті Конституції виявилися зафіксовані інститути, властиві конституційним монархіям XIX століття (наприклад, колективна відповідальність міністрів перед парламентом). Тому багато французьких істориків та юристів часто стверджують, що Конституція створена за «зразком липневого монархічного режиму», що вона «орлеаністська», або «монархічна» [3, с. 45; 40, с. 258; 36, с. 443]. У цьому, можна погодитися з характеристикою Основного закону Третьої республіки, даної А. Лебонном, колишнім міністром колоній: «Ця Конституція надзвичайно далека від досконалості... Але сама еластична і компромісна з усіх конституцій, які знала Франція з 1789 р. ... Будучи дітищем монархічних зборів ... вона не є продуктом якої-небудь доктрини, а головні органи влади, встановлені

нею, запозичені з досвіду різних епох і режимів, і призначені для того, щоб служити взаємними противагами» [32, с. 298].

Великий вплив на законодавців 1875 р. надали погляди, які герцог Віктор де Брольє виклав у книзі «Погляд на уряд Франції», опублікованій у 1870 р. Де Брольє дивився на можливе проголошення республіки як на неминуче зло, оцінюючи, навпаки, монархічну форму правління «найбагороднішу..., єдину, яка може доставити Франції велич і спокій». Проте, як далі пише Віктор де Брольє, «ми не наважилися б стверджувати, що їй (тобто Франції) не доведеться ще раз пережити згубний досвід республіканського режиму». У цьому випадку республіканська форма правління має бути, як можна, наближена до конституційної монархії: республіка близька до конституційної монархії, і конституційна монархія, близька до республіки і відрізняється від неї лише сталістю виконавчої влади, – такий єдиний результат, відкривається у Франції». Серед основних рис такої організації влади В. де Брольє пропонує поділ влади між двома «політичними тілами», з яких одне б представляло б інтереси прогресу (парламент), а інше – консерватизму (глава держави). Необхідна також єдність виконавчої влади та її відповідальність перед парламентом. Слід зазначити, що повноваження Президента республіки, закріплені Конституційними законами 1875 р., майже повністю збігаються з уявленнями герцога В. де Брольє: «Це глава держави, відзначений усіма атрибутами королівської влади: законодавчою ініціативою, правом вето, правом виконувати закони; він керує всіма галузями адміністративного управління та призначає на всі посади, з дотриманням умов, зазначених у законі, він командує сухопутними та морськими силами; це – король. Тільки без королівського титулу і обирається обмежений термін» [24, с. 126].

Відповідно до цієї доктрини Основні закони 1875 р. давали республіці, за висловом одного з її авторів, «гарантії конституційної монархії» [1, с. 211].

Отже, погляди, викладені герцогом У. де Брольє в 1870 р., справили певний вплив на парламентаріїв 1875 р., переважно, на прибічників монархічної форми правління.

Однак більшість Національних зборів, яка отримала назву «ліберальної партії», за назвою популярної в ті роки книги Е. Лабуле [30], продовжувала розвивати ідейну течію, що виникла останніми роками Другої імперії як реакція проти авторитарного режиму та особистого правління Наполеона III. Ці погляди отримали відображення у відомого французького публіциста та державознавця П. Прево-Парадоля. Його книга «Нова Франція», на наш погляд, у теоретичному плані справила вирішальний вплив на законодавців 1875 р. Багато ідей П. Прево-Парадоля потім відбилися у Конституційних законах 1875 р., наприклад, двопалатний парламент (ст. 1 Закону від 25 лютого 1875 р.); Палата депутатів обирається загальним голосуванням (ст. 1 Закону від 25 лютого 1875 р.); колегіальна відповідальність

міністрів перед парламентом (ст. 6 Закону від 25 лютого 1875 р.).

П. Прево-Парадолль вважав, що парламентська республіка є найкращою формою правління для Франції, здатної «попередити виродження демократії в анархію». Демократія, – на думку автора «Нової Франції», – має бути помірною і тому, що довіряє законодавчу владу не одній, а двом палатам. «Верхня палата, – пише П. Прево-Парадолль, – може дати міцну точку опори громадській думці та уряду у разі, якби інша палата стала б легковажно зловживати своєю владою». Причому нижня палата, яку обирають загальним голосуванням, сама обирала б главу кабінету міністрів. Рада міністрів несла колективну відповідальність перед парламентом. Глава держави, за П. Прево-Парадолем, займав у системі державно-правових інститутів становище «нейтрального елемента», що стоїть над іншими державними органами, позбавлений реальної участі у керівництві державою. Тому Президента не можна наділяти правом розпуску Парламенту, адже Президент – це голова партії, «який суцільно і скоріше є знярядом у її руках, ніж її вождем». Також глава держави має бути позбавлений права вето на рішення парламенту [38].

У певному плані зразком парламентаризму для П. Прево-Парадоля була Англія: двопалатний Парламент, право законодавчої ініціативи, уряд, відповідальний перед парламентом – всі ці принципи та інститути знайшли потім своє втілення в Конституції Третньої республіки. Недарма, за словами А. Тьєра, парламентарі хотіли зробити Францію «Англією, але не Америкою» [25, с. 179]. Деякі дослідники відзначають вплив Конституції США на устрій державної влади у Франції [34, с. 275; 27, с. 264].

Таким чином, у Конституційних законах Третньої республіки відбилися погляди герцога В. де Брозьї та П. Прево-Парадоля і, як наслідок, відбулося реципування в республіці тих установ та інститутів державного права, які характерні для дуалістичної монархії, проте самі ці державно-правові інститути виявилися індиферентними до форми правління. Ця обставина дозволяла сучасникам стверджувати, що була створена «республіка надто монархічна для республіканців і надто республіканська для монархістів» [31, с. 40].

Компроміс, якого дійшли монархісти і республіканці після ухвалення Конституційних законів, носив тимчасовий характер. Усі партії Національних зборів вважали, що створюється недовговічна Конституція, оскільки представники обох основних політичних напрямів і монархісти, і республіканці збиралися змінити їх на свою користь [33, с. 152]. Однак із усіх Конституцій, які існували у Франції з 1789 р., саме цій судилося стати найбільш довговічною. Незважаючи на досить легкий спосіб зміни Конституційних законів (ст. 8 Конституційного закону від 16 липня 1875 р.) та ухвалення низки конституційних поправок, – структура органів державної влади та форма правління у Франції залишалися незмінними протягом 65 років аж до 1940 р.

Республіканці зуміли домогтися закріплення у Конституції основних республіканських інститутів.

Насамперед, була текстуально зафіксована сама республіканська форма правління. Ст. 2 Закону 25 лютого 1875 р. гласила: «Президент республіки обирається абсолютною більшістю голосів Сенату та Палати депутатів» [20, с. 165]. Проте спочатку наявність республіканської форми правління виражалося лише в цій назві, даному главі держави. Потім, Конституційні закони 1875 р. встановлювали створення лише обраних визначений термін органів структурі державної влади і жодна влада мови у Франції, відповідно до Конституції 1875 р., не передавалася у спадок. Палата депутатів обиралася виходячи з загального прямого голосування чотирирічний термін, а Сенат – непрямим голосуванням. Обидві палати на спільному засіданні обирали Президента республіки. Президент призначав міністрів, яких Парламент міг підтримати чи відкинути.

Проте республіканці зробили великі поступки монархістам, передусім, у питанні Сенату і повноваженнях Президента республіки. Монархісти надавали великого значення цим поступкам, «бачили у яких передумову для реставрації монархії» [13, с. 127]. Установа другої палати було їм обов'язковою умовою прийняття республіканського ладу. За словами Лефевра-Понталіса, одного з розробників Конституції: «Демократія має бути обмежена бар'єрами та греблями. Так ось, друга палата і є саме таким бар'єром та греблею» [3, с. 84]. Цьому мала сприяти система виборів у верхню палату французького Парламенту. Сенат складався з 300 осіб, їх 75 сенаторів призначалися довічно, 225 – обиралися терміном 9 років із оновленням 1/3 складу через кожні три роки. Причому вибори нових довічних сенаторів було скасовано 1884 р. Сенаторів кожного департаменту обирали спеціальні колегії, які формувалися з депутатів департаменту; його генеральних радників; окружних радників; делегатів від кожної комуни, обраних муніципальною радою з осіб, які користуються нормальним правом виборців (ст. 4 закону від 24 лютого 1875 р.). Причому незалежно від кількості населення обирався один делегат від комуни. Таким чином, забезпечувалося чисельне переважання консервативних сенаторів, оскільки вони, як правило, були представниками сільських громад, які мають звичайним правом виборців (ст. 4 закону від 24 лютого 1875 р.). Причому незалежно від кількості населення обирався один делегат від комуни. Таким чином, забезпечувалося чисельне переважання консервативних сенаторів, оскільки вони, як правило, були представниками сільських громад.

Сенату та Палаті депутатів надавалися рівні права в галузі законодавства. У той же час Сенат був наділений і особливими повноваженнями:

лише з його схвалення Президент мав право розпустити Палату депутатів (Сенат не підлягав розпуску). Відповідно до ст. 9 закону від 24 лютого 1875 р. Сенат міг виступати як Верховний Суд при звинуваченні Президента або міністрів у злочинах, що стосуються справ про державну безпеку [21, с. 168].

Ще однією надією монархістів на реставрацію монархії були досить широкі повноваження Президента: він мав право законодавчої ініціативи, оприлюднював закони і стежив за їх виконанням, був главою збройних сил, укладав договори з іншими державами, призначав на всі військові та цивільні посади. Якщо Президент вважав, що законопроект недостатньо підготовлений, він міг відмовити в його оприлюдненні, і палати були зобов'язані знову розглянути цей законопроект. Президент мав право переривати сесію Парламенту, а за згодою Сенату, як зазначалося, розпускати Палату депутатів [21, с. 167-168].

Проте, республіканці в Установчих зборах 1871-1875 рр. постаралися вихолостити свої поступки монархічним силам. Слід зазначити, що сподівання монархістів на реставрацію монархії у Франції були певною мірою ілюзорними, оскільки їхні ідеї поступово втрачали популярність у країні. На цю обставину вказують, зокрема, підсумки парламентських виборів 1876–1884 рр. та невдалі спроби державного перевороту Мак-Магона та Буланже.

Як писав у 1905 р. один із Президентів Третьої республіки Казимир Пер'є: «З усіх прав, які йому повідомили, Президент республіки може вільно і самостійно здійснювати лише одне: очолювати національні урочистості» [3, с. 100]. Дійсно, Конституція ускладнила Президенту виконання тих функцій, які вона доручила йому. Акти Президента потребували контрастигнції відповідного міністра. Президент не міг виступати в палатах, а мав зноситися з ними через міністрів чи через послання.

У серпні 1884 р. Національні збори прийняли новий закон конституційного характеру, що містив пакет поправок до Конституції 1875 р. Найважливішим у політичному плані було доповнення до закону від 25 лютого 1875 р., згідно з яким «республіканська форма правління не може бути предметом пропозицій про перегляд. Члени сімей династій, що раніше правили у Франції, не можуть бути обрані на пост Президента» [18, с. 113]. Далі, у грудні 1884 р. приймається закон, згідно з яким члени сімей правлячих у Франції династій (Бонапарти, Бурбони старшої та молодшої, Орлеанської, ліній) не могли обиратися до складу Сенату [19, с. 841].

Отже, доповнення до Конституційних законів остаточно закріпили у Франції республіканську форму правління. У той же час у другій половині 70–80 років XIX століття у Франції поступово знижувалися роль та значення інституту президентства. Згодом встановилася традиція, через яку Президент не повинен претендувати на переобрання. З 1877 р., після невдалої спроби державного перево-

роту, здійсненого монархістами, Президенти перестали використовувати право розпуску нижньої палати/ жодного разу не скористалися правом переривати засідання палат. Фактично не застосовувалося право Президента вимагати вторинного обговорення, вотованого Парламентом закону [3, с. 200].

Таким чином, Третя республіка була конституційно оформлена 1875 р. як парламентська республіка з окремими елементами Президентської.

Деякі дослідники вважають, що у Франції вже з прийняттям Конституційних законів 1875 усталилася парламентська республіка [28, с. 386; 39, с. 170].

Проте, лише з середини 1880 р., коли змінився фактичний та юридичний статус зазначених органів влади, можна говорити про парламентську республіку у Франції. Його також називають «парламентаризмом на французький лад» [9, с. 44].

Значимо такі характерні риси такої організації влади:

- двопалатна система, що існувала при незмінній структурі парламенту (Палата депутатів, що обирається на основі прямих виборів, та Сенат, що формується шляхом непрямого голосування);
- дуалізм виконавчої між Президентом республіки та урядом;
- особливий характер відносин між урядом і парламентом, що визначався політичною відповідальністю Ради міністрів, яка призводила через багатопартійність до крайньої нестабільності міністерств і кабінету в цілому [35, с. 11-13].

У той самий час, Конституційні закони 1875 р. містять ряд формально-юридичних особливостей, зумовлених, переважно, умовами політичного компромісу між республіканцями і монархістами.

По-перше, Конституція Третьої республіки – це єдиний документ: він складається з трьох законодавчих актів, вотованих окремо. Навпаки, більшість французьких конституцій були єдиним документом. Тільки Конституції Першої та Другої імперії з'являлися як нашарування різних різночасових текстів, що пояснюється тим, що в цих Імперіях спочатку діяли Конституції VIII року республіки та 1852 р., відповідно, а потім вони суттєво змінювалися шляхом сенатус-консультів.

По-друге, Конституція 1875 р. є найкоротшою проти іншими. Вона складається з 34 пунктів, у ній немає ніяких підрозділів, рубрик і заголовків, крім назв утворюючих її законів.

Лаконічність викладу пояснюється тим, що законодавці 1875 р. обмежилися лише абсолютно необхідними конституційними нормами. До того ж, інститути Третьої республіки встановлювалися поступово. Потрібен був п'ятирічний період, протягом якого було прийнято закони, що заклали правову основу Конституції. Як зазначає М. Прело: «Період 1871-1875 рр. був часом безперервного творіння Конституції» [15, с. 245].

По-третє, гостра політична боротьба в парламенті далася взнаки також на тому, що в основу Конституції не закладено певну систему: статті Конституційних законів викладені частково безси-

стемно. Відсутній заздалегідь встановлений порядок викладу конституційних норм, «правило формулювалося тоді, коли про нього думали, а доповнення або наслідки, що випливають з цього правила, вписувалися пізніше, коли вони спадали на думку» [3, с. 45].

По-четверте, у Конституції 1875 р. нічого не йдеться ні про судову організацію, ні про відправлення правосуддя, крім статей, присвячених Верховному суду (ст. 9 Закону від 24 лютого 1875 р.) та Державній Раді (ст. 4 Закону від 25 лютого 1875 р.). Причому Державна Рада втратила ту роль, яку грала у першій половині XIX ст. [12, с. 91-96].

По-п'яте, Конституційні закони 1875 р. не проголошували ні принципів конституційного ладу, ні традиційних права і свободи, також нічого не йшлося ні про прапор, ні про гімн, ні про національні свята. У Конституції взагалі немає декларативних заяв принципового характеру.

Так, принцип національного суверенітету не тільки не був декларований, а формально навіть відкидався, оскільки поправка Р. Дюваля до Конституційного закону від 25 лютого 1875 р., у тому, що «суверенітет перебуває у сукупності французьких громадян», була прийнята [15, с. 248]. У Конституції Третьої республіки немає згадки прав, закріплених Декларацією 1789 р.

Під час дослідження Конституції 1875 р. [47] (текст Конституції 1875 р. українською мовою надано у Додатку 6) було використано методика О.Л. Копиленко та Б.В. Кіндюка, згідно з якою проводилися розрахунки кількості знаків у главах (розділах) та статтях [14, с. 6]. Це дало змогу отримати результати, виражені в абсолютних та відносних величинах (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Кількісні показники Конституції Третьої республіки 1875 р.

Назва розділу	К-ть глав	К-ть статей	Кількість знаків	
			зн.	%
Закон від 25 лютого 1875 р. «Про організацію органів державної влади»	–	9	2911	23,0
Закон від 24 лютого 1875 р. «Про організацію Сенату»	–	11	2819	22,3
Закон від 16 липня 1875 р. «Про звіти органів державної влади»	–	14	4908	38,8
Конституційні поправки	–	–	2017	15,9
Загальна кількість:	–	34	12655	100

Найбільшу кількість знаків містить Закон від 16 липня 1875 р. «Про звіти органів державної влади» – 4908 зн., що становить 38,8% від загального обсягу документа, на другому місці – Закон від 25 лютого 1875 р. «Про організацію органів державної влади» – 2911 зн., що становить 23,0% від загального обсягу документа, на третьому місці – Закон від 24 лютого 1875 р. «Про організацію Сенату» – 2819 зн., що становить 22,3% від загального обсягу, тобто пріоритетним напрямком даної конституції була діяльність органів державної влади.

У Франції було лише дві Конституції у яких нічого не сказано про права і свободи: Конституційні закони 1875 р. і Конституція П'ятої республіки. Причому, якщо преамбула Конституції 1958 р. відсилає до преамбули Конституції 1946 р., то в Конституційних законах 1875 р. цього немає.

Однак не можна погодитися, що «надзвичайний консерватизм Конституції 1875 р. є першою з її суттєвих особливостей» [1, с. 135]. Для законодавців 1875 р. найважливішою проблемою було закріплення певної форми правління. У умовах у Конституційні закони включили лише те, що було необхідно для забезпечення функціонування державного управління. Однак це не означає, що Національні збори відкидали основні положення Декларації 1789 р.. На засіданні парламенту 1 лютого 1875 р. депутат А. Валлон заявив: «Ми (Національні збори) встановили ряд конституційних положень, не задаючись думкою про формулювання

філософських декларацій. Наші принципи є відомими. Це – принципи 1789 р.» [17, с. 323]. Тут можна відзначити певну тенденцію, яка простежується протягом XIX ст.

Однак надалі, наприкінці XIX – на початку XX ст., французькі законодавці ухвалили низку законів, що містили норми про права і свободи (наприклад, закон про свободу зборів 1881 р., закон про свободу друку 1881 р., закон про свободу асоціацій 1901 р. тощо) [10, с. 105-112]. Ці та низку інших законів визнаються Конституційною радою П'ятої республіки як конституційні і в даний час.

Отже, Конституція 1875 р. закріпила у Франції республіканську форму правління. Конституційні закони Третьої республіки від інших французьких конституцій, як у формі, і за змістом. Безсумнівно, тут позначився великий вплив на законодавців, отже, і Конституцію політичних трактатів герцога В. де Брольї і особливо П. Прево-Парадоля. Водночас Конституція відобразила певний компроміс у боротьбі республіканців та монархістів щодо форми правління у Франції. Ця обставина зумовила як формально-юридичні особливості Конституції, так і правовий статус вищих органів державної влади.

References

1. Antyukhina-Moskovchenko V. I. The Third Republic in France 1870-1918 - Moscow: Mysl, 1986. 488 p.
2. Belyakov V. G. The highest bodies of power and administration of France in the last quarter of the XIX century: PhD thesis.
3. Barthelemy J. The State System of France: Sotsgiz, 1936. - 189 c.
4. Belyakov V.G. To the characterization of the supreme authorities of France in the initial period of the Third Republic (1871-1875) // Vestnik LSU, 1984. № 5. C. 89-94
5. Belyakov V.G. Legal Status of the Presidential Power in France in the Initial Period of the Third Republic // Methodological Problems of State and Law / Ed. by L.P. Rozhkova. Kuibyshev: KSU, 1986. C. 123-129.
6. Bobotov SV, Vasiliev DI The French model of the rule of law // Soviet state and law. 1990. № 1. - C. 105-112.
7. Billay E. Electoral legislation in Europe. - St. Petersburg: Enlightenment, 1907. - 232 p.
8. Gurvich A.S. Political system of modern states. France - Moscow: Gosizdat, 1929. 185 p.
9. Demichel A., Demichel R., Pikemal M. Institutions and Power in France. - Moscow: Progress, 1977. - 232 p.
10. Dunayevsky V.A. On the issue of the adoption of the French Constitution of 1875 in the National Assembly // Proceedings of Voronezh State University. VOL. XXIX. 1954. C. 95-125.
11. Durdenevskiy V.N. Foreign constitutional law in selected samples: Gosizdat, 1925. 247 p.
12. Dugi L. Constitutional Law. General theory of the state. - Moscow: K.T. Soldatenkov, 1908. - 957 p.
13. History of bourgeois constitutionalism of the XIX century / P.S. Graziansky, S.A. Egorov, V.P. Kizyakovskiy and others; edited by V.S. Nersesyants - Moscow: Nauka, 1986. - 280 p.
14. Kopylenko O.L., Kindiuk B.V. Theoretical principles of using quantitative indicators in the study of legal monuments. Yurydychna Ukraina. 2016. № 7-8. C. 4-12.
15. Prelo M. Constitutional Law of France. - Moscow: Foreign Literature, 1957. - 671 p.
16. Salmin A.M. Modern democracy: genesis, structure, cultural conflicts: the experience of France in comparative retrospect. - Moscow: Nauka, 1992. - 330p.
17. Esmen A. General principles of constitutional law. - St. Petersburg: K.T. Soldatenkov, 1898. - 449 p.
18. Loi portant revision partielle des lois constitutionnelles // Bulletin des lois de la Republique francaise. - Paris: Imprimerie Nationale, 1884. T. 29. № 861. P. 113-114.
19. Loi qui suspend de l'article 7 de la loi du 24 fevrier 1875, sur le remplacement des Senateurs inamovibles // Bulletin des lois de la Republique frangaise. - Paris: Imprimerie Nationale, 1884. T. 29. № 889. P. 841.
20. Loi relative a l'organization des Pouvoirs publics // Bulletin des lois de la Republique frangaise. - Paris: Imprimerie Nationale, 1875. T. 10. № 246. P. 165-166.
21. Loi relative a l'organization du Senat // Bulletin des lois de la Republique frangaise. - Paris: Imprimerie Nationale, 1875. T. 10. № 246. P. 167-168.
22. Constitution de 1875, III République. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1875-iii-republique>.
23. Debbasch Ch., Bourdon J., Pontier J.M., Ricci J.C. La V-e Republique. - Paris: Presse univ. de France, 1985. - 338 p.
24. De Broglie V. Vues sur le gouvernement de la France. - Paris: M. Levy freres, 1872. - 368 p.
25. Deslandres M. Histoire constitutionnelle de la France. Eavenement de la Troisieme republique la constitution de 1875. - Paris: A. Colin, Recueil Sirey, 1937. - 541 p.
26. Godecho J. Les constitutions de la France depuis 1789. - Paris: Garnier-Flammarion, 1970. - 508p.
27. Halevy D. La fin des notables. - Paris: Hachette, 1930. - 244 p.
28. Hauriou M. Precis de droit constitutionnel. - Paris: Recueil Sirey, 1923. - 741 p.
29. Helie M. Les constitutions de la France. - Paris: Libr. de jurisprudence, 1880. - 1467 p.
30. Laboulaye E. Le parti liberal. - Paris: Charpentier, 1864. - 332 p.
31. Lamy F. Quatre ans de provisoire (1871-1875). - Paris: E. Dentu, 1876. - 655 p.
32. Lebon A. Cent ans d'Histoire interieure (1789-1895). - Paris: A. Colin, 1898. - 339 p.
33. Malafosse G. Histoire des institutions et des regimes politiques de la revolution a la 4 Republique. - Paris: Montchrestien, 1975. - 357 p.
34. Marcere E. EAssemblée Nationale 1871. Gouvernement de A. Thier. - Paris: Plon, 1904. - 458 p.
35. Ollee-Laprune J. La stabilitee de ministre sous le Troisieme Republique 1874-1940. - Paris: Libr. General de droit et de jurisprudence, 1962. - 376 p.
36. Petot J. Les grandes etapes du regime republicain francais (1792-1969). - Paris: Cujas, 1970. - 540 p.
37. Poudra et Pierre. Organization de pouvoirs publics. - Paris: M. Levy freres, 1881. - 528 p.
38. Prevost-Paradole P. La France nouvelle. - Paris: M. Levy freres, 1868. - 423 p.
39. Redslob R. Le regime parlementaire. - Paris: M. Giard, 1924. - 356 p.
40. Remond R. La vie politique en France (de 1870 a 1940). T. 2 - Paris: Payot, 1959. - 323 p.
41. Tay H. Le regime presidentiel et la France. Etude d'his-toire des idees juridiques et politiques. - Paris: R. Pi-chon and R. Durand-Auzias, 1967. - 334 p.